

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO CONFORTO E FUNCIONALIDADE DAS EDIFICAÇÕES MODERNISTAS DE FORTALEZA

Amando Candeira Costa Filho

Universidade de Fortaleza. Mestre em Arquitetura e Professor titular do curso
de Arquitetura e Urbanismo

amandocosta@unifor.br

Isabelle Mendonça de Carvalho

Universidade de Fortaleza. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo

mendoncaisabelle@gmail.com

Rebecca Campos Leite Alencar

Universidade de Fortaleza. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo

rebecca.alencar@gmail.com

Thaís Rebouças Vidal

Universidade de Fortaleza. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo

thaisrvidal@hotmail.com

Resumo: O modernismo foi um movimento que influenciou diversas áreas do conhecimento no século XX. Na arquitetura, o movimento deu início a um estilo

específico de projeto e teve como seu principal idealizador o arquiteto Le Corbusier. Contudo, deve-se notar que embora esse modo de projetar tenha sido gerado na Europa, ele foi adotado mundialmente seguindo os mesmos princípios tecnológicos e estéticos. A falta de adaptação ao clima e a paisagem pode acarretar em problemas de ordem ambiental e construtiva. Em Fortaleza, a arquitetura moderna se traduziu através de alguns prédios emblemáticos, que caracterizaram a imagem da cidade entre as décadas de 60 a 80. Hoje, muitas dessas construções vêm sofrendo influências exercidas pela ação do tempo e da sociedade, como a descaracterização (interna ou externa), ou a própria demolição dos exemplares. Dentre as edificações remanescentes, selecionou-se alguns modelos representativos da época para analisar suas condições climáticas e funcionalidades através de suas características originais e/ou modificações, seguindo os critérios do livro Roteiro Para Construir No Nordeste, de Armando de Holanda, sendo estes: edifício do Departamento Nacional de Telecomunicações, DENTEL - atual ANATEL (1978), edifício Raul Barbosa - atual sede da Justiça Federal (1978), edifício do Ministério da Fazenda (1979) e a Assembleia Legislativa do Ceará (1972). O presente trabalho tem como objetivo verificar se os devidos edifícios apresentam até os dias atuais uma divisão espacial e funcional adequada a atividade desempenhada, apresentando ou não, conforto apropriado aos usuários a partir das soluções projetuais e dos materiais empregados. Para a elaboração dessa pesquisa, pretende-se realizar visitas in loco nos seguintes edifícios, pesquisas de referenciais teóricos e entrevistas com arquitetos e usuários das edificações em questão.

Palavras-chave: Conforto ambiental, brutalismo, Armando de Holanda.

***Abstract:** The Modern Movement influenced many fields of knowledge in the 20th century. In terms of Architecture, the movement began with a specific project style and guidelines and had as its main designer the architect Le Corbusier. However, it should be noticed that this way of designing has been raised in Europe and it was adopted worldwide, by following the same technological and aesthetic characteristics. The lack of adaptation to the local climate conditions and landscape can cause environmental and structural problems. In Fortaleza, the modern architecture was reflected in some emblematic buildings, which characterised the city's image between the 60s to 80s decades. Nowadays, many of those constructions are undergoing changes by the time and society, such as their mischaracterisation or even demolition. Among those remaining buildings, a few representative architecture works from this period were chosen in order to create an analysis for its environmental conditions and its functionality through their original characteristics and/or changes, according to Armando de Holanda principles in his book "Roteiro Para Construir No Nordeste". These are the following projects that will be analysed: Anatel Headquarters (1978), Raul Barbosa building – former Northwestern Bank headquarters (1978), Customs Office building (1979) and the Legislative Assembly (1972). The present work aims to*

research if those buildings still provide functional and suitable spaces for its played activities, providing or not appropriate environmental comfort for its users by analysing its project solutions and construction materials. For this research's development, the methods used were on-site visits, bibliographic research and interviews with architects and everyday users of those architecture works.

Keywords: *Environmental comfort system, brutalism, Armando de Holanda.*

INTRODUÇÃO

O artigo pretende analisar 4 exemplares da Arquitetura Brutalista na cidade de Fortaleza, salientando uma análise bioclimática e funcional no que cerne a arquitetura de cada edificação explorada, construídas entre os anos de 1972 a 1979.

Pretende-se, com esta pesquisa, investigar a continuidade em termos de funcionalidade e conforto ambiental no decorrer dos anos, a partir de uma análise de soluções projetuais e de eventuais modificações internas ou externas as edificações, e de que forma possíveis alterações no layout, em divisórias, e fechamentos em relação ao meio exterior influenciam a eficiência funcional, energética e o conforto térmico proporcionado aos usuários fixos e transeuntes dos edifícios em análise.

Para a elaboração de uma análise mais sucinta e direcionada aos quesitos funcionalidade, conforto térmico e eficiência energética, tomou-se como referencial teórico o livro “Roteiro para construir no nordeste”, publicado pela primeira vez em 1976, autoria do arquiteto e professor recifense Armando de Holanda, que busca reunir princípios construtivos característicos a Arquitetura adequada a região nordeste, além de estimular uma produção arquitetônica no Brasil com características próprias.

Como metodologia, foram realizadas visitas *in loco*, mediante autorização, com a finalidade de explorar e minuciar a o histórico, a arquitetura e os detalhes construtivos das quatro edificações institucionais escolhidas para análise, além de entrevistas com funcionários dos órgãos públicos sediados nestas construções, de modo a documentar a arquitetura original até reformas realizadas em pequena e larga escala, que influenciaram de forma decisiva os conceitos de eficiência energética, conforto ambiental e funcionalidade, abordados de forma conjugada neste artigo.

Histórico

Segundo Holanda (1976,p. 28)

“Livremo-nos dessa dependência cultural em relação aos países mais desenvolvidos, que já retardou em demasia a afirmação de uma arquitetura decididamente à vontade nos trópicos brasileiros... Trabalhem no sentido de uma arquitetura livre e espontânea, que seja uma clara expressão de nossa cultura e revele uma sensível apropriação de nosso espaço: trabalhem no sentido de uma arquitetura sombreada, aberta, contínua, vigorosa, acolhedora e envolvente, que, ao nos colocar em harmonia com o ambiente tropical, nos incite a nele viver integralmente”.

Armando de Holanda, autor de “Roteiro para Construir no Nordeste” (1976), livro que norteia este artigo, foi nascido na cidade de Canhotinho, interior de Pernambuco, em 15 de dezembro de 1940.

Estudou na então recém-criada Faculdade de Arquitetura, em Pernambuco, antes subordinada a Escola de Belas Artes e posteriormente teve uma experiência internacional em sua pós-graduação no "International Course on Buildings" (1967), em Roterdã, na Holanda, onde diplomou-se no "Curso de Especialização em Protótipos". No campo profissional, Holanda atuou em empresas públicas, sendo servidor da SUDENE, da Companhia Hidrelétrica da Boa Esperança, chefe da Divisão de Planejamento da Companhia de Habitação de Pernambuco e coordenador geral do Programa Ecológico e Cultural do Complexo Industrial-Portuário de Suape. Foi também o idealizador do Parque Nacional Histórico dos Guararapes, em Jaboatão, estado de Pernambuco.

Reprodução/Inventário Armando de Holanda.
Fonte: <http://www.caupe.org.br/?p=7974>

Na área acadêmica, foi professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco, dos anos de 1974 a 1979, onde ministrou disciplinas de projeto arquitetônico e coordenador do Curso de Especialização em Restauro de Monumentos no convênio UFPE/Iphan.

Em seus ensinamentos enquanto professor e no livro “Roteiro para Construir no Nordeste”, Armando traduz suas preocupações com o nordeste brasileiro e sua realidade climática e cultural, contemplando o espaço construído e o natural, reafirmando assim, a validade e presença de seus princípios na prática arquitetônica contemporânea, sobretudo na região nordeste.

O arquiteto recifense, durante seus 8 anos de trabalho no Nordeste, reuniu princípios, sem determinar técnicas específicas, para construção de edificações no seu manual “Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados.” que se adaptem ao clima ensolarado da região. O livro foi publicado pela primeira vez em 1976 e além destes princípios, procurava estimular também o caráter criativo da produção arquitetônica brasileira e a independência da cultura estrangeira.

Tabela de critérios

Como metodologia de trabalho, foram desenvolvidas tabelas, de modo a sintetizar as análises apontadas durante a pesquisa. Cada critério proposto por Armando de Holanda em seu livro “Roteiro para construir no Nordeste”, foi indicado em tópicos e relacionado com os edifícios em debate, identificando se as construções em questão seguem os princípios propostos.

Este primeiro critério aborda a necessidade de se criar espaços sombreados a fim de gerar proteção contra a incidência de raios solares e intempéries, formulando espaços, áreas e acessos mais agradáveis.

Neste segundo critério se propõe um recuo nas paredes com o intuito de protegê-las do sol intenso, calor e chuva, além de promover espaços mais frescos internamente.

Com a solução de vazar os muros, a comunicação entre o edifício e a cidade torna-se mais natural e harmônica, sendo convidativa a passagem por entre os edifícios, podendo adotar diversas linguagens e elementos vazados para os mesmos.

Neste 4º critério, Holanda expõe soluções e aponta a necessidade de proteger as janelas e aberturas, principalmente para regiões intensamente ensolaradas. Uma das soluções mais aplicadas nas construções modernistas de Fortaleza foram os brises.

Este 5º critério, presente em nenhum dos edifício estudados, objetiva formar novas formas e desenhos de esquadrias e portas, com o intuito de gerar ambientes controlados quanto a insolação e privacidade e com múltiplas possibilidades de fechamento.

Ao se falar de espaços contínuos no 6º critério, propõe-se a criação de áreas

integradas, fluidas, sem barreiras visuais ou físicas, capaz de promover uma maior interação entre as pessoas e o próprio edifício. Continuar os espaços também garante que o ar percorra por todos ambientes, facilitando a ventilação cruzada.

O tópic 7 se baseia na economia de materiais ao se construir com pouco. A demasia acarreta em um encarecimento da obra e dispersão das visuais, devido a quantidade de detalhes e diferença de materiais. Ao priorizar o uso de poucos elementos, há a possibilidade de criar um edifício único, de linguagem mais pura.

O 8º critério estabelece a importância de incorporar a vegetação no projeto. Ao integrar a natureza ao espaço construído, há a possibilidade de desenvolver espaços democráticos e convidativos, de jardins e praças, dotadas de áreas sombreadas, ricas de cores, detalhes e aromas.

montada a i
fazendo
re e envol

na ampla,
e com a

Análise e discussão

analisados, aquele que melhor atende os critérios expostos por Armando de Holanda é o edifício do antigo Departamento Nacional de Telecomunicações, DENTEL - atual ANATEL, construído em 1978, projeto dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de León. Sua composição arquitetônica, transmitida através de um bloco único moldado em concreto aparente, representa um marco na

paisagem e na arquitetura modernista de Fortaleza. Ao analisar os critérios propostos para construir no nordeste, vê-se que o edifício soluciona quase todas as problemáticas climáticas e de funcionalidade a fim de gerar um espaço agradável, convidativo e perene.

Originalmente, seu projeto foi desenvolvido de modo a permitir plena ventilação natural cruzada, que era intensificada através da canalização dos ventos pelos brises verticais, porém, após reformas realizadas no prédio, suas esquadrias foram substituídas por esquadrias fixas, que impossibilitam a renovação de ar nas salas de trabalho. As reformas posteriores também trouxeram alguns benefícios, como a continuidade dos espaços, promovidos através da retirada das divisórias antigas de madeira, por novas divisórias de vidro, que permitem uma maior integração entre as salas e o pátio interno.

A pérola do edifício se encontra justamente no átrio central, marcado por jardins, iluminação zenital e ventilação natural. O espaço pode ser visto de todos os pontos do prédio, e o grande rasgo localizado no antigo jardim suspenso, no segundo pavimento, permite a circulação de ar juntamente com o átrio central.

A outra construção que mais se enquadra nos critérios abordados, é o prédio do atual Ministério da Fazenda, concebido em 1975 por Acácio Gil Borsoi, Janete Costa e Marco Antonio Borsoi, por o qual segue muitos destes princípios, porém demonstra certos problemas quanto a permeabilidade, ventilação e iluminação natural; a criação de sombras no nível térreo e mesmo não possuindo muros em seu entorno, o prédio possui presença imponente, possivelmente devido ao seu caráter institucional governamental, sendo seus acessos não tao convidativos. Seu gabarito contrasta com as edificações adjacentes, que possuem menor escala e porte. Porém, seus recuos, com jardins e praças projetado por Burle Marx ganham pontos positivos quanto ao caráter democrático do espaço. As largas calçadas, dotadas de uma arborização permitem um passeio mais confortável e seguro, além das sombras geradas pelas coberturas vegetais, que se adaptam bem ao clima da cidade.

A modulação do edifício permite que a continuidade dos espaços sejam perceptíveis, formando uma unidade de leitura nos caminhos. Contudo, nos pavimentos tipo, há uma mudança nessa leitura a partir das reformas sofridas em layouts das áreas de trabalho. Em sua concepção original, os mobiliários possuíam um altura compatível com o nível do olhar, sem divisórias ou barreiras visuais, permitindo, assim, uma total leitura do espaço (como ainda pode ser observado no 6º pavimento do edifício). Depois das novas reformas, as áreas de trabalho foram subdivididas com divisórias que bloqueiam a visão e desconstitui o critério de continuidade dos espaços.

O prédio da Justiça Federal, o exemplar que seguiu em menor frequência os conceitos de Holanda, é uma construção com pouco espaço para ventilação natural, e espaços bastante fechados e divididos, porém é bem protegido da insolação durante o dia por brises, possui uma praça convidativa ao público em sua fachada sul que realiza uma transição agradável do exterior para o interior do edifício.

As áreas comuns da construção fazem mais uso de iluminação e ventilação artificial se comparado às salas de trabalho, por exemplo, nas quais têm bom acesso a iluminação por grandes esquadrias de vidro que ocupam grande área das paredes.

Ao analisar o edifício da Assembléia Legislativa, projetado por Roberto Martins Castelo e José da Rocha Furtado Filho, em 1872, pôde-se observar que o mesmo critério de continuidade dos espaços esta presente somente nos espaços comuns, onde as escadas, passarelas e níveis diferentes formam pequenos espaços de observação, onde é possível visualizar toda a extensão do prédio. Contudo, as salas de trabalho não possuem nenhuma integração com os ambientes comuns, tanto em aberturas quanto e continuidade. Os desenhos de suas esquadrias também não permitem interação, sendo o critério relativo a isso descartado na análise. Devido ao grande bloco monolítico, sem grande aberturas, a troca de ar ou ventilação natural não é perceptível na Assembleia. A iluminação natural é intensificada através de clarabóias vedadas, que permitem a entrada de luz natural zenital, porém de forma difusa e sutil.

Dentre os prédios analisados, o uso dos brises em concreto como elementos de fachadas e de proteção solar foram amplamente utilizados, mostrando-se eficientes, marcantes e agregador de identidade às construções. A presença de material único nas construções, como o concreto aparente, bem como suas volumetrias, soluções de fachadas, rasgos e sombras formam uma leitura harmônica e coesa quando se dialoga um edifício com outro, criando uma linguagem própria da arquitetura modernista, em especial, de Fortaleza.

As diretrizes projetuais adotadas são transmitidas em seus partidos e repassadas para as sensações que ocasionam naqueles que visitam os prédios. Ao adaptar o saber modernista às nossas condições climáticas, sociais e locais, vê-se uma melhor integração construção - ambiente - pessoa, pois há um respeito mútuo, onde todas as partes conversam entre si. Segundo os critérios básicos apontados, a necessidade de se projetar sem importar modelos e soluções prontas de outras regiões é extremamente essencial para a boa performance da construção. Ao longo dos anos, algumas reformas foram sendo aplicadas, com modificações que contribuíram ou não com os espaços. A tendência do uso de ar condicionados vem transformando a configuração original das construções, bem com a necessidade de se gerar novos espaços de trabalho ou convivência; entretanto nem sempre alinhadas à versão inicial.

CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento deste artigo foi possível verificar que apesar do apelo à arquitetura moderna internacional, é possível realizar construções que enaltecem elementos construtivos modernos, no caso, da vertente brutalista, mas que dialogam entre si com a finalidade de criar um tipo de arquitetura único daquela região e adaptado a esta, por meio do uso e controle de seus recursos naturais como iluminação, ventilação e natureza.

REFERÊNCIAS

BOAVENTURA FILHO, Pedro Araújo. **Brutalismo em Fortaleza**: reconhecimento da arquitetura institucional e sua expressão. 2014. 194 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014.

COSTA, Alcilia Afonso de Albuquerque. **Arquitetura do sol**: Soluções climáticas produzidas em Recife nos anos 50. 2012. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.147/4466>>. Acesso em: 15 jun. 2016.

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira; PAIVA, Ricardo Alexandre (Comp.). **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza**: a contribuição do arquiteto Acácio Gil Borsoi.. 2008. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/9468/1/2008_eve_caminhos.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2016.

HOLANDA, Armando de. **Roteiro Para Construir No Nordeste**. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1976. 45 p.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro et al (Comp.). **Inventário da arquitetura moderna cearense**: o Campus do Benfica da Universidade Federal do Ceará. 2011. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario_9_pdfs/060_M25_RM-InventarioDaArquiteturaModernaCearense-ART_clovis_netto.pdf>. Acesso em: 15 maio 2016.

LIMA, Helio Costa; LEDER, Solange Maria (Org.). **O Terminal Rodoviário e o “Roteiro para construir no nordeste”**. 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/11.129/4022>>. Acesso em: 15 maio 2016.

MONTEIRO, Amanda Rafaelly Casé; MOREIRA, Fernando Diniz (Org.). **TRADIÇÃO CLÁSSICA, MONUMENTALIDADE E TECTÔNICA**: MINISTÉRIO DA FAZENDA DE FORTALEZA DE ACÁCIO GIL BORSOI. 2013. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario_10_pdfs/OBR_24.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2016